

De *Harrison Bergeron* a *2081*: dos distopías sobre la igualdad

Antonio Fernández Vicente*

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

Elisabeth Vercher**

UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

Resumen:

Los relatos breves, uno literario y otro cinematográfico, *Harrison Bergeron* y *2081* reflejan dos maneras distintas de abordar una misma idea. En torno a la distopía sobre la igualdad imaginada por Kurt Vonnegut, el artículo trata de contrastar el relato literario y el cortometraje. En primer lugar, se aborda la singularidad de los relatos breves, de acuerdo con las premisas de Edgar Poe, Horacio Quiroga y Julio Cortázar. El concepto de esfericidad y la unidad de forma y estilo sirve para definir una intención clara en cada uno de los relatos objeto de estudio. En segundo lugar, el aparato crítico está fundamentado en la interpretación de la meritocracia de Michael Sandel, de forma que sean posibles dos lecturas en gran medida antitéticas a partir de la premisa inicial. Al mismo tiempo, damos al texto una forma literaria, con referencias tanto a la obra de Vonnegut como a otros que arrojen luz a la cuestión planteada, tales como un cuento de Mark Twain. Si el relato de Vonnegut está imbuido del tono humorístico, complejo y sarcástico que solía imprimir en sus obras, el cortometraje plantea una visión más estereotipada y solemne acerca de la distopía de la igualdad.

Palabras clave:

Vonnegut, distopía, meritocracia, elitismo, análisis filmico y literario.

From *Harrison Bergeron* to *2081*: Two Distopia on Equality

Abstract:

The short stories, one literary and the other cinematographic, *Harrison Bergeron* and *2081* reflect two different ways of approaching the same idea. Regarding the dystopia of equality imagined by Kurt Vonnegut, the article tries to contrast the literary short story and the short film. First, we address the uniqueness of short stories, according to the premises of Edgar Poe, Horacio Quiroga and Julio Cortázar. The concept of sphericity and the unity of form and style serve to define a clear intention in each of the stories under study. Secondly, the critical apparatus is based on Michael Sandel's interpretation of meritocracy, so that two largely antithetical readings are possible from the initial premise. At the same time, we will give the text a literary form, with references both to Vonnegut's work and to others that shed light on the question posed, such as a story by Mark Twain. If Vonnegut's story is imbued with the humorous, complex and sarcastic tone that he used to imprint in his works, the short film presents a more stereotyped and solemn vision of the dystopia of equality.

Keywords:

Vonnegut, Distopia, Meritocracy, Elitism, Film and Literature Analysis.

1. INTRODUCCIÓN

Es una de las promesas de cualquier sociedad democrática. La igualdad se concibe como una utopía a realizar, un ideal de justicia que equipararía a los seres humanos, más allá de las jerarquías. A través de dos relatos breves, uno literario y su adaptación al cortometraje, podemos observar diversos matices que atraviesan la complejidad que atañe a la igualdad, la excelencia y sus derivas perniciosas.

En 1961, Kurt Vonnegut publicó su relato *Harrison Bergeron*, adaptado al campo cinematográfico en forma de cortometraje, bajo el título *2081* (Chandler Tuttle, 2009).

En ambos se plantea un futuro distópico, marcado por la consecución idealizada de la igualdad. No obstante, en el paso de la obra original a la adaptación filmica, es posible apreciar variaciones muy significativas que transforman tanto el tono como la significación unitaria.

El aire irreverente que es propio de las obras de Vonnegut, y que del mismo modo impregna el relato corto *Harrison Bergeron*, en cierto modo se transforma en una atmósfera grandilocuente en *2081*. Del sarcasmo y la actitud mordaz pasamos a la solemnidad y la seriedad. Y al mismo tiempo, podríamos conjeturar una transformación en la intención crítica de ambos relatos.

Recibido: 9-V-2024. Aceptado: 25-VI-2024.

* Profesor Titular en la Facultad de Comunicación. Dirección para correspondencia: Antonio.FVicente@uclm.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5170-648X>

** Maître de conférences (Institut de la communication). Dirección para correspondencia: elisabeth.vercher@univ-lyon2.fr ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2689-6227>

La impresión unitaria que es propia de cualquier relato breve contrasta con la significación del cortometraje. Nuestra hipótesis afirma que la fuerza expresiva del cuento de Vonnegut muta en su adaptación audiovisual. Cambia no sólo el aire temperamental del relato originario, sino la posible significación en torno a las bondades de la excelencia y el mérito frente a la igualdad.

En primer lugar, atenderemos a la fuerza expresiva del relato breve, conforme al pensamiento de Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga y Julio Cortázar. De este modo, podremos advertir cómo la brevedad del relato es el modo de expresión quizás más adecuado para ilustrar una impresión de unidad crítica. El tono de los dos relatos será aquí la cuestión central, en torno a la noción de «esfericidad» planteada por Cortázar.

En segundo lugar, El problema de las élites y la desigualdad centrará nuestra aproximación. En este punto, que concierne al contenido de la crítica, habría que contextualizar el relato original en la mentalidad meritocrática. En 1958, Michael Young publicaba *The Rise of Meritocracy*. Era una sátira en la que un historiador analizaba el sistema de jerarquización social, desde un lejano año 2033. La clase dominante se determinaba en función de los méritos, que dependían de la ecuación coeficiente intelectual más esfuerzo. Se generaba una jerarquía de respeto social al mismo tiempo que el incremento de la desigualdad.

La tensión entre la igualdad y la excelencia se revela en la distopía de Vonnegut. En este sentido, proponemos una lectura contextual en torno a ensayos tales como *El hombre mediocre*, publicado por José Ingenieros en 1913, *La rebelión de las masas* (1930) de Ortega y Gasset y *La rebelión de las élites y la traición a la democracia* (1995), de Christopher Lasch.

Asimismo, la lectura comparativa del relato original y el cortometraje habrá de tomar forma a la luz de las ideas contenidas en *La tiranía del mérito y Justicia*, de Michael J. Sandel. En ellas, a partir de las teorías de la justicia de John Rawls, se retoman las consecuencias perniciosas de la meritocracia.

Será la nuestra una aproximación ensayística al problema planteado. No habrá pretensión alguna de sistematización o de generalización de las conclusiones presentadas a la relación entre el relato breve literario y cinematográfica. Sencillamente, confiamos en alumbrar algunas de las cuestiones que conciernen a *Harrison Bergeron*, Kurt Vonnegut y el cortometraje *2081*. Y, si fuera posible, averiguar qué nos podrían mostrar tales obras sobre el mundo en que vivimos.

2. ESFERICIDAD DEL RELATO CORTO

En un ensayo sobre los *Cuentos contados dos veces* de Hawthorne, Edgar Allan Poe desgranaba la particularidad de los relatos cortos. Existe una fuerza expresiva que proviene de la conveniente extensión de un cuento, por contraposición a los escritos tan breves que son epigramáticos, o tan largos que representan epopeyas. Respecto a la novela, Poe constataba la diferencia formal respecto a lecturas que ocupan entre media y una hora:

«Como no puede ser leída de una sentada se priva a sí misma, por supuesto, de la inmensa fuerza que deriva de la *totalidad*. Intereses mundanos intervienen durante las pausas de la lectura, modificando, anulando o contrarrestando, en mayor o menor grado, las impresiones del libro. Pero el mismo hecho de interrumpir la lectura podría ser, en sí mismo, suficiente para destruir una unidad auténtica. En el relato breve, sin embargo, el autor puede alcanzar la plenitud de su intención, sea la que sea. Durante la hora de lectura el alma del lector está bajo el control del escritor»¹.

Julio Cortázar hablaba de una «implacable carrera contra el reloj» en el caso de los relatos breves. Han de eliminarse todos los elementos superfluos de la *nouvelle*. Todo exordio y rodeo, los circunloquios han de suprimirse del cuento. Quiroga precisaba que el cuento ha de ser tan breve e interesante que logre absorber la atención, de modo que ha de desarrollarse conforme a los mismos elementos sucintos que un cuento oral.

Las sensaciones escalofriantes que producen relatos de una intensidad atroz, tales como *William Wilson* (1839) o *Berenice* (1835), proceden en gran medida de una extensión tal que permiten al lector abismarse en el relato. No actúan sobre éste influencias externas tales como el cansancio o las interrupciones. Se trata de una forma de relato adecuada a los ritmos cambiantes de lectura, que no favorecen lo que Roger Chartier llamaba lectura intensiva, sino la extensiva. La rapidez en los hábitos de lectura, así como aquello que, en *Calle de sentido único* (1928), Walter Benjamin observaba como lectura vertical precisan de brevedad para mantener la tensión y unidad del relato.

De esta forma, la unidad del relato breve consigue generar un efecto singular en el lector cuando la lectura se da de una sola vez. La exaltación del alma no puede sostenerse durante mucho tiempo, por lo que el relato corto será la forma más apropiada de impresionar al lector con una idea original.

La fuerza expresiva del relato corto, también del cortometraje, reside en su unidad de lectura y visualización, en

¹ POE, E. A., «Hawthorne», en POE, E. A., *Ensayos completos II*, Madrid, 2021, p. 321.

su intensidad para poder transmitir de una forma viva y sin demoras las impresiones. No hay lugar para divagaciones superfluas, por muy hermosas que sean. Decía Quiroga en el *Decálogo del perfecto cuentista* (1927) que «un cuento es una novela depurada de rípios».

El escritor, en primer lugar, concibe una idea original que provoque un efecto único y singular. Sólo después de haberla concebido, se dispondrá a inventar los incidentes de la trama. Los combinará de la mejor manera para lograr el efecto deseado. No necesariamente un cuento consta de principio, nudo y desenlace. Puede que se trate simplemente de una escena trunca, de una sencilla situación sentimental. Y no habrá palabra alguna en el relato que no se disponga a fundamentar la producción de originalidad.

Para ser original, un cuento ha de alimentar un sentimiento de perturbación y desorientación, como hallamos en la lectura de los relatos de Poe y, también, en los de Vonnegut. Ha de contar no sólo con la unidad de tema, una idea claramente expuesta, sino también unidad de tono ya sea sarcástico, humorístico o solemne.

Así lo vemos reflejado en un cuento de Mark Twain, una de las grandes referencias de Vonnegut. En *Suerte* (1886), condensa los pormenores de un afamado e ilustre militar en unas pocas páginas, bajo la idea rectora de ilustrar cómo el azar interviene en la creación de reputaciones que parecen fruto del talento y el mérito. En un estilo sarcástico, Twain desvela lo que hay detrás de la máscara del éxito de una figura de élite. A una idea básica corresponde un relato sin añadiduras, directo en su confluencia hacia la impresión unitaria, tanto en el tono satírico como en la intención crítica.

Es lo que Cortázar llama «esfericidad», tomando las ideas de Horacio Quiroga en *Retórica del cuento* (1928). Un relato breve representa un pequeño ambiente, una forma cerrada que condensa la obsesión de su autor. Es por ello que Cortázar sugiere que el cuento sirve para exorcizar mediante la escritura. Vendría a ser algo así como un rechazo catártico por medio del cual quien escribe se libera de una idea recurrente que golpea de continuo su conciencia:

«El sentimiento de la esfera debe preexistir de alguna manera al acto de escribir el cuento, como si el narrador, sometido por la forma que asume, se moviera implícitamente en ella y la llevara a su extrema tensión, lo que hace precisamente la perfección de la forma esférica»².

Vonnegut reconocía que la escritura le servía para liberar un estallido de violencia. En uno de sus cursos sobre escritura creativa en Iowa, aconsejaba buscar «un tema

que te importe a ti y que en tu corazón sientas que debería importarle también a los demás. Esta preocupación, que es legítima, y no tu forma de jugar con el lenguaje será el elemento más convincente y seductor de tu estilo»³.

¿Cuáles son las obsesiones que plasma la temática de *Harrison Bergeron*?, ¿de qué modo la fuerza expresiva del relato corto es capaz de recrear las tensiones de la época en que se escribió?

Por otra parte, podríamos formular las mismas cuestiones acerca del relato corto *2081*. ¿Es el mismo tema, la misma obsesión la que se halla plasmada en el cortometraje? ¿De qué modo se posiciona en la problemática socio-cultural abordada por el relato original?

3. LA ESFERICIDAD DE HARRISON BERGERON

*Harrison Bergeron*⁴ acontece en el año 2081, 120 años después de su publicación. Los sueños democráticos de igualitarismo han alcanzado su consumación. Nadie es ni más inteligente ni más bello que los demás. Nadie más fuerte ni más rápido. Las enmiendas 211, 212 y 213 a la Constitución establecen la igualdad obligatoria para cualquier ciudadano. Los agentes de la Discapacitadora General de los Estados Unidos serán los encargados de velar y vigilar el cumplimiento de la igualdad obligatoria.

El relato cuenta la historia del hijo de catorce años de George y Hazel Bergeron. George cuenta con una inteligencia superior a lo habitual, por lo que lleva una radio de discapacidad mental en la oreja. De ese modo, cada veinte segundos aproximadamente, el gobierno emite una señal de ruido agudo para que George y personas inteligentes como él no puedan aprovechar la ventaja mental de su inteligencia. Antes de que pueda siquiera hilar un razonamiento, escucha el estridente sonido de veintidós pistoletazos. Sobre Hazel, con su habitual mordacidad Vonnegut describe a la inteligencia promedio, es decir, aquella que no puede pensar en nada salvo en ráfagas cortas.

No solamente es la inteligencia la que se nivela a la baja. El arte y la belleza también. Unas bailarinas aparecen en un programa de televisión, pero no pueden sobresalir porque están cargadas con pesas y bolsas de perdigones. Del mismo modo, sus rostros se ocultan tras máscaras, de modo que nadie pueda apreciar su belleza. El propio George lleva encadenada alrededor de su cuello una bolsa de lona de 21 kilogramos. La sanción por sacar una bola de plomo de la bolsa de lona son dos años de cárcel y dos mil dólares.

Ante la insinuación de Hazel de aligerar, aunque fuese por un momento, el peso de la bolsa, George alude a que

² CORTÁZAR, J., «Del cuento breve y sus alrededores», en *Último round*, México, 1996, p. 60.

³ VONNEGUT, K., en VONNEGUT, K. y McCONNELL, S., *Compadezcan al lector*, Barcelona, 2021, p. 26.

⁴ VONNEGUT, K., «Harrison Bergeron», en *Welcome to the Monkey House*, New York, 1998.

supondría el regreso a los tiempos oscuros de la competitividad. Unos contra otros. Sin embargo, los razonamientos sobre la pertinencia de las discapacidades artificiales se interrumpen constantemente: una sirena resuena en los oídos de George.

Aparecen situaciones disparatadas, como locutores de televisión con defectos en el habla. Una bailarina será quien acabe de leer la noticia. Su máscara es la más horrible y sus bolsas de discapacidad pesadísimas, por lo que se podría adivinar que su belleza y agilidad son extremas. Da noticia de la fuga de prisión de Harrison Bergeron, hijo de George y Hazel, de catorce años, un genio y atleta de 2,1 metros de altura con insuficiente discapacidad. Se le concibe como extremadamente peligroso.

Además de enormes bolsas de bolas de plomo de 136 kilogramos, llevaba dos tremendos auriculares y gafas de gruesas lentes para provocarle insoportables dolores de cabeza. Para compensar su belleza, la Discapacitadora General dispuso que llevase una pelota de goma como nariz, las cejas afeitadas y tapas negras en la dentadura.

De forma inesperada, Harrison entra en el plató ante el temor de las bailarinas, locutores, técnicos y músicos, y exclama a voz en grito: «¡Yo soy el emperador!». Se arranca las discapacidades y elige a su emperatriz: «¡Que la primera mujer que se atreva a ponerse en pie exija su compañero y su trono!».

Harrison exhorta a los músicos a que toquen lo mejor posible, despojándose de sus discapacidades. Les nombrará barones y duques. Harrison y la Emperatriz comenzaron a bailar neutralizando las leyes de la gravedad, hasta besarse suspendidos en el aire. Era un espectáculo colosal.

En ese instante, la Discapacitadora General entró en el plató y disparó al Emperador y a la Emperatriz, que murieron en el aire. La señal de televisión dejó de emitir.

George y Hazel habían presenciado la escena de la muerte de su hijo. Hazel deja caer lágrimas, pero cuando George le pregunta por qué ha llorado, no lo recuerda. «Algo triste sucedió». Como todo, está mezclado en sus mentes. «Olvidate de cosas tristes», le aconseja George.

4. EL GIRO DE 2081

Una adaptación filmica no ha de ser una mera copia del original en otro formato. Aunque *2081* conserva la mayor parte de los detalles del relato primigenio, hay en especial dos modificaciones que, junto con el tono general de la narrativa, suscitan lecturas dispares en sus significaciones.

Harrison Bergeron no cuenta más que catorce años en el cuento original, mientras se muestra a un protagonista mucho más maduro. Ha pasado años enteros recluido en el presidio. No es un adolescente y tampoco lleva pelota de goma como nariz, o placas negras en la dentadura. El relato de Vonnegut añade un punto irónico e incluso caricaturesco al personaje principal, cuya solemnidad es más que notoria en *2081*.

El cortometraje suprime el lenguaje aristocrático de Harrison. No hay lugar para emperadores ni emperatrices, pero sí para una actuación extraordinaria en el auditorio donde danzan las bailarinas. Harrison pronuncia un soberbio discurso sobre la urgencia de permitir que la belleza y la excelencia se ponga a disposición de quienes aprendan a admirarla. En su arenga, confiesa ser una abominación, un monstruo, la «excepción de las excepciones». Incluso llega a decir de sí mismo «soy el hombre más grande que jamás hayan conocido». Por ello ha estado encarcelado durante seis largos años, sometido a torturas y vejaciones, para destruir todo rastro de grandeza. Exhorta al público allí presente, y a la audiencia televisiva, a arrancar al enemigo de la oscuridad en la que se esconde: «Encendamos la luz para que todo el mundo pueda ver».

Y en ese momento, comienza el extraordinario baile, con el añadido dramático de una bomba que Harrison amenaza hacer estallar. Se trata de una sucesión de acontecimientos de acción que otorgan al cortometraje un ritmo de aceleración continua.

5. EL CONTRASTE DE TONO

Para el lector habitual de Vonnegut, el cortometraje parecería una vuelta de tuerca, un giro copernicano al tono irreverente acostumbrado en libros como *Cuna de gato* (1963) o *Desayuno de campeones* (1973). Así comienza su novela *Slapstick* (1976):

«Esto es lo más parecido a una autobiografía que escribiré jamás. La he titulado *Payasadas* porque trata sobre la poesía grotesca de ciertas situaciones, como las viejas comedias cinematográficas del género *slapstick*, sobre todo las de Laurel y Hardy.

Así es como yo siento la vida.

Mi limitada inteligencia es sometida a pruebas continuas.

Lo más gracioso de Laurel y Hardy, en mi opinión, es que obtuvieron el puntaje máximo en cada prueba.

Nunca dejaron de negociar de buena fe con el destino, y por eso eran estrepitosamente cómicos y adorables»⁵.

⁵ VONNEGUT, K., *Payasadas*, Buenos Aires, 2014, p. 11.

La escritura de Vonnegut resulta fronteriza entre la seriedad y la broma. En una de sus charlas a licenciados universitarios, lo ponía de manifiesto ante los gestos de sorpresa: «Observo que algunos de vosotros no estáis del todo convencidos si hablo en broma o en serio. Así pues, a partir de ahora me meteré el dedo en la nariz cada vez que hable en broma»⁶.

El aire de gravedad del cortometraje quedaría suspendido si, por ejemplo, se hubiesen conservado los elementos discapacitadores del aspecto físico de Harrison. La última escena está dotada de un ambiente carnavalesco en el relato original, que contrasta diametralmente con el ambiente solemne del cortometraje.

Al mismo tiempo, da la sensación de que el lector de Vonnegut ya estará predispuesto a afrontar el relato con una perspectiva irónica, donde el autor quiere decir justo lo contrario de lo que se lee. Deja la significación en un punto de ambigüedad por el que no resulta del todo claro si el relato es una distopía sobre la igualdad o es también una crítica a la aristocracia.

Hay un detalle fundamental que cambia lo que sería la interpretación más evidente. En el relato original, Harrison es un adolescente soberbio que comienza a proclamarse Emperador y adopta así ante los ojos del lector un papel cercano al esperpento. Sin embargo, en el cortometraje se suprimen estas frases inapropiadas.

En su lugar, aparece la reivindicación de la desigualdad como una cuestión de justicia y reconocimiento a los mejores. Harrison ya no desprende la atmósfera de caricatura que da al relato de Vonnegut el carácter fundamental de sátira, dotada de un mordaz sentido del humor. ¿Dónde queda la 'poesía grotesca' de esta situación? Este giro narrativo cambia por completo la intención expresiva del relato.

6. LA DISTOPÍA DE LA IGUALDAD

En 1958, Michael Young planteaba un futuro en el que la aristocracia de los méritos y del talento ha sustituido a la aristocracia de nacimiento. Frente a la desigualdad tradicional de sociedades estamentales, surge una nueva desigualdad al mismo tiempo que una voraz competición hobbiana.

Quizás fuese una respuesta a *La rebelión de las masas*, publicado en 1930, donde Ortega y Gasset constataba el surgimiento del hombre-masa. Se trataba de la reivindicación de la *mediocritas*, de todo lo que no es excelente y, por tanto, cae en el terreno de la vulgaridad. El alma mediocre, sabiéndose vulgar, reivindica el derecho a la vulgaridad y la

impone como un ideal. El elitismo de Ortega se refleja en su defensa a ultranza de las 'minorías selectas':

«Cuando se habla de 'minorías selectas', la habitual bellaquería suele tergiversar el sentido de esta expresión, fingiendo ignorar que el hombre selecto no es el petulante que se cree superior a los demás, sino el que exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores. Y es indudable que la división más radical que cabe hacer en la humanidad es ésta, en dos clases de criaturas: las que se exigen mucho y acumulan sobre sí mismas dificultades y deberes, y las que no se exigen nada especial, sino que para ellas vivir es ser en cada instante lo que son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que van a la deriva»⁷.

Antes de que Ortega criticase el derecho a la vulgaridad y el destierro de la excelencia, José Ingenieros publicó en 1913 *El hombre mediocre*. Eran reacciones de ensalzamiento de la individualidad frente a la cultura de masas, frente a esa alma colectiva que Gustave Le Bon perfiló en *Psychologie des foules* (1895): «En el alma colectiva, las aptitudes intelectuales de los hombres y, en consecuencia, su individualidad, desaparecen. Lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo y las cualidades inconscientes dominan»⁸.

El principal temor se cifra en la disolución de lo distintivo del individuo en el sentimiento oceánico de la masa. Se echaba en falta el brillo de ciertas personalidades, de héroes y otras personas excelencia, capaces de formarse una opinión propia, un ideal de grandeza. Era la nostalgia de la aspiración a la perfección, desplazada por la idolatría de la mediocridad. Y al mismo tiempo el resquemor hacia una cultura de masas que exhibe sin pudor su mediocridad, con el propósito tácito de ennoblecerla hasta envanecerse de formar parte del rebaño de lo indistinto. Decía Ingenieros que las gentes mediocres «no tienen voz, sino eco». E incluso su elitismo lleva a condenar a la inexistencia a quien carece de altos ideales: «Las existencias vegetativas no tienen biografía: en la historia de su sociedad sólo vive el que deja rastros en las cosas o en los espíritus. La vida vale por el uso que de ella hacemos, por las obras que realizamos»⁹.

Las pretensiones democráticas de igualdad entran en conflicto con la excelencia y la división jerárquica de la sociedad. En su estudio *De la Démocratie en Amérique* (1840), Tocqueville se sorprendía de una sociedad de iguales en la que, precisamente por esta tendencia a la horizontalidad, crece la discordia social y la más cruenta competitividad y envidia. Cuando todos tienden a considerarse como los demás, surge el individualismo más exacerbado. En otros tiempos en los que la democracia no era el modo de organización social y política, sólo se conocía el egoísmo. El in-

⁶ VONNEGUT, K., *Que levante mi mano quien crea en la telequinesis*, Barcelona, 2014, p. 77.

⁷ ORTEGA Y GASSET, J., *La rebelión de las masas*, Madrid, 2002, p. 52.

⁸ LE BON, G., *Psychologie des foules*, Paris, 2008, p. 12. Traducción de los autores.

⁹ INGENIEROS, J., *El hombre mediocre*, Buenos Aires, 2007, p. 48.

dividualismo propio de la era democrática es un sentimiento que «dispone a cada ciudadano a aislarse de la masa de sus semejantes y a retirarse con su familia y amigos, de modo que tras haberse creado así una pequeña sociedad, abandona con gusto la gran sociedad»¹⁰.

Es también lo que Young advertía en su distopía de una sociedad consagrada a la meritocracia. Sin ensalzar la desigualdad feudal de otros tiempos, Young daba a entender que la aristocracia de nacimiento, al contrario que la aristocracia de méritos no proporcionaba sentimientos de culpa a quienes ocupaban los lugares inferiores de la sociedad. No era más que el lugar que el destino les había deparado. El individualismo que nace al amparo de la democracia ensalza la desigualdad como el pago justo respecto a los méritos de cada cual. En ese sentido, aísla de la comunidad a los individuos, que han de hacer bueno el principio darwiniano de *struggle for life*.

La meritocracia despierta en los ganadores la soberbia más envanecida, y en los perdedores la humillación y el resentimiento. Genera incluso envidia, como observaba Arthur Schopenhauer: «Mostrar inteligencia, espíritu o sentido común no es, por lo demás, sino una manera indirecta de reprochar a los demás su incapacidad y su necesidad»¹¹.

Michael Sandel cuestiona tanto las retóricas del ascenso, como la idea de que el mérito y su reconocimiento confluyan en una sociedad más justa, donde cada cual recibe lo que merece:

«Cuanto más nos vemos como seres hechos a sí mismos y autosuficientes, menos probable resulta que nos preocupemos por la suerte de quienes son menos afortunados que nosotros. Si mi éxito es obra mía, su fracaso debe ser culpa suya. Esta lógica hace que la meritocracia sea corrosiva para la comunidad, entendida esta última como aquello que se comparte en común»¹².

No extraña que la exaltación de lo extraordinario desencadene procesos de aislamiento social e incluso de insularización de las élites, como observó Christopher Lasch¹³. Son las nuevas clases de ganadores, las nuevas élites de éxito las que exhiben un modo de vida distinguido, más cosmopolita. Se apartan de la vida corriente, al mismo tiempo que consideran con desdén y aprensión a la masa.

7. DOS FORMAS DISTÓPICAS

La confrontación de los dos relatos muestra la disparidad de intenciones expresivas. El temperamento pesimista de Vonnegut se refleja en la complejidad de su relato por las siguientes razones:

a) Presenta un mundo desprovisto de brillo, en el que el pensamiento, el talento y la belleza han sido nivelados mediante lastres artificiales. La igualdad es una utopía que se torna distópica. Se evita la discordia social organizada que emana de la desigualdad de talentos y resultados, pero al precio de la pérdida de toda cualidad excepcional y la generalización de la mediocridad. Harrison insta a los músicos a tocar lo mejor posible, con vistas a la recompensa de nombrarlos duques y barones. ¿No es esto una invitación a la competitividad?, ¿la proclamación de la meritocracia como organización social que jerarquiza a los individuos en función de sus talentos y esfuerzos?

En su primera novela, titulada *La pianola* (1952), Vonnegut se hacía eco de distopías sobre la uniformización, tales como *Nosotros* (1920) de Zamiatin, *1984* (1949) de Orwell o *Un mundo feliz* (1932) de Huxley. Imaginaba un mundo dominado por las máquinas que han acabado por sustituir no sólo la labor manual, sino el propio trabajo mental de los seres humanos. Han acabado por ser poco más que teclas automáticas de una gran pianola. Nivelados a la baja, la ausencia forzada de talento en la sociedad se traduce en una fuente de malestar y apatía.

«Las máquinas son para casi todo el mundo lo que el hombre blanco para los indios. La gente está descubriendo que, debido a cómo las máquinas están cambiando el mundo, sus viejos valores tienen cada vez menos utilidad. La gente sólo puede elegir entre convertirse en máquinas de segunda categoría o en protegidos de las máquinas»¹⁴.

b) El relato de Vonnegut ridiculiza la excelencia al presentar de modo caricaturesco a Harrison Bergeron. La utopía de la excelencia se torna también distópica. Apreciamos los efectos de soberbia que provoca la superioridad intelectual o física. El comportamiento de Harrison es esperpéntico y refleja un aire de patetismo, tanto como Vonnegut ridiculiza los progresos de la ciencia en el personaje Felix Hoenikker de *Cuna de gato*: un prominente y exitoso científico, uno de los padres de la bomba atómica que inventa el hielo-nieve. Y con esa invención, trae consigo el fin del mundo debido a una concatenación de disparates. En ese mismo libro, publicado dos años después de *Harrison Bergeron*, Vonnegut inventa una peculiar religión llamada *bokononismo*. El decimocuarto libro del libro de Bokonon se titula:

«¿Qué puede esperar un hombre sensato de la humanidad en la Tierra, a juzgar por la experiencia del último millón de años?

¹⁰ TOCQUEVILLE, A., *De la Démocratie en Amérique 2*, Paris, 1981, p. 125. Traducción de los autores.

¹¹ SCHOPENHAUER, A., *Aforismos sobre el arte de saber vivir*, Madrid, 2002, p. 269.

¹² SANDEL, M. J., *La tiranía del mérito: ¿Qué ha sido del bien común?*, o, Barcelona, 2023, p. 79.

¹³ LASCH, C., *La rebelión de las élites*, Barcelona, 1996, pp. 32 y ss.

¹⁴ VONNEGUT, K., *La pianola*, Madrid, 2017, p. 362.

No se tarda gran cosa en leer El decimocuarto libro. Consiste en una palabra y punto.

Hela aquí:

‘Nada’»¹⁵.

No es de extrañar tal temperamento si tomamos en consideración la que fue su novela más célebre, *Matadero cinco* (1969). Vonnegut relata la historia que él mismo vivió durante la Segunda Guerra Mundial, como soldado norteamericano. Fue capturado por la *Wehrmacht* y enviado a la que, en principio, era una ciudad abierta, libre de bombardeos: Dresde. En febrero de 1945 sobrevivió a la destrucción total de la ciudad, toda vez que se hallaba refugiado en un antiguo matadero subterráneo. Fue testigo de los efectos del llamado progreso tecnológico, aplicado en este caso a la industria de la muerte.

La novela llevaba el subtítulo *La cruzada de los niños*, en referencia a la tragedia que aconteció a miles de niños en 1212, cuando fueron enviados para ser vendidos como ejército de esclavos. Menciona Vonnegut un pasaje de *Extraordinarios delirios populares y la locura de las multitudes*, de Charles Mackay:

«Las cruzadas no fueron otra cosa que hombres ignorantes y salvajes, movidos únicamente por un fanatismo immoderado, y de que su camino era el de la sangre y el llanto. Sin embargo, los relatos han exaltado siempre su piedad y su heroísmo, retratando con sus más ardientes y vehementes matices su magnanimidad y sus virtudes, y el imperecedero honor que conquistaron para sí, y el gran servicio que prestaron a la Cristiandad.»¹⁶

En *Desayuno de campeones*, Vonnegut menciona uno de los cuentos de Kilgore Trout, protagonista del libro. Se hace eco del carácter meramente accidental del talento y el reconocimiento, cosa que Sandel encuentra esencial a la hora de estimular la humildad que sirva de contrapunto a la soberbia meritocrática. Se titula *El subastador de Bagnialto o La obra maestra del año* y dice así:

«Los ciudadanos proponían obras de arte al gobierno, a las que asignaban números y luego valores económicos según los giros de la ruleta del subastador. [...] Al cuadro se le asignaba un lugar de honor en la Galería Nacional, y la gente hacía cola para tener la oportunidad de ver un cuadro que valía mil millones de dólares.

Había también una enorme hoguera con todos los cuadros, estatuas, libros y otras cosas por el estilo que la ruleta había dicho que no valían nada. Luego se descubría

que la ruleta estaba trucada y el subastador acababa suicidándose»¹⁷.

¿Cómo no advertir el paralelismo entre el azar de las obras de arte y los disparatados sucesos que, en el cuento citado de Twain, acaban por otorgar a la suerte un papel protagonista en el destino de un militar laureado y respetado por toda la sociedad? Permitan que cite *in extenso* un pasaje de *Suerte*, referido a Scoresby, el militar inglés que protagoniza tan singular historia:

«Scoresby es todo lo bueno, dulce, adorable y humilde que puede ser un hombre, pero no sabe volver a casa cuando llueve. Esa es la auténtica verdad. Es el mayor asno que existe en todo el universo; y hasta hace media hora, esto era un secreto compartido entre él y yo. Scoresby se ha visto favorecido, día tras día y año tras año, por la suerte más fenomenal y asombrosa que pueda imaginarse. [...] Mire su pecho, todo revestido de condecoraciones, tanto nacionales como extranjeras. Pues bien, señor, cada una de ellas es el recordatorio de una u otra supina imbecilidad; y, todas juntas, la prueba irrefutable de que en este mundo lo mejor que le puede ocurrir a un hombre es nacer con suerte»¹⁸.

La distopía en *2081* toma un aspecto mucho más unidimensional. El aspecto de crítica de las tendencias a la nivelación artificial es notorio, como en el relato original. Del mismo modo, los efectos de pérdida de brillo en la sociedad se hacen notar.

Sin embargo, la segunda parte crítica del relato original hacia las élites se suprime de raíz. La historia nos presenta la dicotomía entre un mundo deseable, en el que los talentos vienen a iluminar el mundo de tinieblas de quienes carecen de excelencia, y el mundo perverso donde la igualdad obligatoria ha ensombrecido cualquier excepcionalidad. Se elimina así la referencia a la desigualdad que beneficia a la élite y suprime cualquier atisbo de bien común.

Resulta significativo que *2081* ha dado lugar a una página web¹⁹ enfocada a la educación a través del cortometraje. Lo que se valora es la excelencia y las cualidades de esfuerzo y mérito que Sandel observa como origen tanto de desigualdad como de discordia social. Como parte de la formación pedagógica, se insta a la responsabilidad de las clases creativas y a la solidaridad de quienes están dotados de talento. Se presupone así que la desigualdad es no sólo un hecho contrastado, sino deseable en el seno de la jerarquía democrática donde cada cual obtiene lo que merece. El conocido axioma «igualdad de oportunidades» no deja de intensificar el efecto Mateo, por el que a quien más tiene, más se le dará, como bien advierte César Rendueles²⁰.

¹⁵ VONNEGUT, K., *Cuna de gato*, Barcelona, 2022, p. 259.

¹⁶ MACKAY, C., en VONNEGUT, K., *Matadero cinco o la cruzada de los niños*, Barcelona, 2008, p. 87.

¹⁷ VONNEGUT, K., *Desayuno de campeones*, Barcelona, 2022, pp. 128-129.

¹⁸ TWAIN, M., «Suerte», en *Cuentos completos*, Barcelona, 2015, p. 427.

¹⁹ 2081, *The Movie* [Página web]. Disponible en <https://www.teaching2081.org/>, consultado el 06-04-2024.

²⁰ RENDUELES, C., *Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista*, Barcelona, 2022.

La compensación vendría dada por la redistribución de las ganancias de quienes se han erigido élite, como advierte Sandel a propósito de la teoría de la justicia de John Rawls:

«No hagamos que los mejores corredores calcen zapatillas de plomo; que corran todo lo rápido que puedan. Pero reconozcamos de antemano que sus ganancias no les pertenecen en exclusiva. Animemos a los talentosos a cultivar y ejercitar sus talentos, pero en el bien entendido de que las recompensas que esos talentos reciban en el mercado deberían compartirse con el conjunto de la comunidad»²¹.

8. CONCLUSIONES

El relato breve literario y el cinematográfico comparten las cualidades formales que los dotan de unidad y lo que Cortázar llamaba «esfericidad». Mucho más que una novela o un largometraje, donde pueden sucederse divagaciones y tramas anexas que desvíen la significación unitaria, el relato breve da una impresión mucho más nítida e intensa de las tensiones que lo motivaron.

La libertad creativa de Vonnegut es patente en cada uno de sus escritos. Y es desde ese sentimiento de esfera y de temperamento unitario del que brota el cuento objeto de este escrito. *Harrison Bergeron* se aleja de los lugares comunes y la mentalidad hegemónica de su época. Fue una constante de sus textos. En *La pianola*, leemos una declaración del Doctor Paul Proteo:

«Debe haber virtud en la imperfección, pues el hombre es imperfecto, y el hombre es una creación de Dios.

Debe haber virtud en la fragilidad, pues el hombre es frágil, y el hombre es una creación de Dios.

Debe haber virtud en la inteligencia seguida de la estupidez, pues el hombre es alternativamente inteligente y estúpido, y el hombre es una creación de Dios»²².

Sin embargo, el punto de vista de *2081* muta hacia la celebración y defensa de la mentalidad meritocrática que defenestra la igualdad, al mismo tiempo que ensalza las virtudes de la desigualdad. Silencia los aspectos de soberbia y envejecimiento de la élite. El fuerte contraste se acentúa si

consideramos que, para Vonnegut, los lazos comunitarios eran fuente de felicidad, un lenitivo contra el malestar de un mundo de soledades padecidas. El bien común es incompatible, nos dice Sandel, con la mentalidad meritocrática:

«La convicción meritocrática de que las personas se merecen la riqueza (cualquiera que sea) con la que el mercado premia sus talentos hace de la solidaridad un proyecto casi imposible. Y es que, en ese caso, ¿por qué las personas que triunfan iban a deber nada a los miembros no tan favorecidos de la sociedad? [...] Ser muy conscientes del carácter contingente de la vida que nos ha tocado en suerte puede inspirar en nosotros cierta humildad»²³.

El talento intelectual y creativo habría de relativizarse respecto a su capacidad para generar bien común, para estrechar y fortalecer los vínculos afectivos. Da la sensación de que Vonnegut planteaba una doble distopía: la más obvia, la de una sociedad futura donde la igualdad se ha convertido en una realidad. Pero es una igualdad opresora que nivela a la baja a los seres humanos, impide el pensamiento crítico y disemina la mediocridad.

Otra distopía se refiere a la de los seres excepcionales. Harrison Bergeron no deja de traslucir un aura de decepción, puesto que la inteligencia y belleza no traen consigo un verdadero progreso humano, sino el afán de poder y la soberbia envanecida de quien mira por encima del hombro a quienes no han contado con su misma suerte. Fue una de las contradicciones que Vonnegut planteó en los textos que hemos mencionado. Y quizás el arte, como fuerza negativa que se opone a los lugares comunes y a lo que existe, como bien diría Adorno, sea una de las herramientas fundamentales para volver explícito lo implícito.

En uno de los discursos de graduación pronunciados por Vonnegut, recordaba lo que aprendió de un profesor acerca de los artistas: «Hacen dos cosas. En primer lugar, reconocen que no pueden enderezar todo el universo. Y, en segundo, escogen una pequeña parte de ese mundo y lo convierten en lo que debería ser»²⁴.

Los dos relatos breves objeto de este texto responden, cada uno a su manera, a la pregunta ¿cómo debería ser el mundo?

²¹ SANDEL, M. J., *La tiranía del mérito...*, p. 168.

²² VONNEGUT, K., *La pianola...*, p. 377.

²³ SANDEL, M. J., *La tiranía del mérito...*, p. 292.

²⁴ VONNEGUT, K., *Que levante mi mano quien crea en la telequinesis...*, p. 101.

BIBLIOGRAFÍA

- ALVARADO VEGA, O., «El relato perfecto: teoría del cuento en Horacio Quiroga», *Espiga*, 14-15 (2007), pp. 99-110.
- BENJAMIN, W., *Calle de sentido único*, Barcelona, 2023.
- CHARTIER, R., *Libros, lecturas y lectores en la Edad moderna*, Madrid, 1993.
- CORTÁZAR, J., «Del cuento breve y sus alrededores», en *Último round*, México, 1996, pp. 58-82.
- INGENIEROS, J., *El hombre mediocre*, Buenos Aires, 2007.
- ORTEGA Y GASSET, J., *La rebelión de las masas*, Madrid, 2002.
- POE, E. A., *Ensayos completos II*, Madrid, 2021.
- QUIROGA, H., *Todos los cuentos*, Madrid, 2003.
- LASCH, C., *La rebelión de las élites*, Barcelona, 1996.
- LE BON, G., *Psychologie des foules*, Paris, 2008.
- RENDUELES, C., *Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista*, Barcelona, 2022.
- SANDEL, M. J., *Justicia*, Barcelona, 2011.
- _____, *La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?*, Barcelona, 2023.
- SCHOPENHAUER, A., *Aforismos sobre el arte de saber vivir*, Madrid, 2002.
- TOCQUEVILLE, A., *De la Démocratie en Amérique 2*, Paris, 1981.
- TWIN, M., *Cuentos completos*, Barcelona, 2015.
- VONNEGUT, K., *Cuna de gato*, Barcelona, 2022.
- _____, *Desayuno de campeones*, Barcelona, 2022.
- _____, *Welcome to the Monkey House*, New York, 1998.
- _____, *La pianola*, Madrid, 2017.
- _____, *Matadero cinco o la cruzada de los niños*, Barcelona, 2008.
- _____, *Que levante mi mano quien crea en la telequinesis*, Barcelona, 2014.
- YOUNG, M., *The Rise of Meritocracy*, New Brunswick, 1994.